

Universidade, Ciência e Sociedade

VI Simpósio Integrado UNIFAL-MG

01 a 23 de outubro de 2020

Ensaio de Corrosão em Solução Corpórea de Fitas Metálicas para Aplicação em Biomaterial

Spyridion Haritos Borges¹; Hélio de Magalhães Junior¹; Carla Sérgio Barboza¹; Neide Aparecida Mariano¹.

¹ Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL – Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais – PPGCEM - Campus de Poços de Caldas, MG.

Spyridion.hb@gmail.com

Resumo: Os biomateriais são usados em dispositivos médicos, sobretudo naqueles que são temporários ou permanentemente implantados no corpo humano. Dentre os tipos de biomateriais metálicos, destacam-se as malhas empregadas em reconstituição facial, auxílio em enxertos ou mesmo em recobrimentos teciduais provenientes de deformações permanentes decorrentes de trauma. O estudo relacionando ligas metálicas à aplicação em áreas médicas se torna necessária, uma vez que, devido ao aumento da expectativa de vida da população, aumentou o número de cirurgias. Uma técnica de processamento de ligas metálicas é através da solidificação rápida, no qual promove a solidificação em vários estados metaestáveis. Com isso, pode-se haver um aumento da solubilidade dos elementos metálicos na liga, refinamento dos grãos, aumento da homogeneidade, formação de um sólido amorfo e fases metaestáveis, na qual podem otimizar propriedades mecânicas e físicas além de melhorar a resistência a corrosão. Os biomateriais metálicos reabsorvíveis são extremamente interessantes em aplicações clínicas devido a capacidade de participação no processo metabólico do organismo e apresentam a característica de se degradarem por ações químicas ou biológicas, sendo lentamente substituídos por células em crescimento, assim como as ligas de Sn-Zn. O estanho não é tóxico, pode promover crescimento do tecido e é um metal não alérgico. A principal função do zinco para esta aplicação é a capacidade antimicrobiana, o que contribui na recuperação da região implantada, além de oferecer benefícios ao organismo humano visto que é essencial para o desenvolvimento de enzimas biológicas e fatores de transcrição. Desta forma, esse trabalho tem como objetivo a conformação da liga Sn-10Zn através do método de resfriamento rápido por *melt-spinning*, recobertas com hidroxiapatita (HA) e com policaprolactona (PCL) incorporado com óleo essencial de melaleuca (Mel), com a finalidade de obter fitas desta liga com biocompatibilidade, alta resistência à corrosão, propriedades mecânicas aceitáveis que auxiliam a regeneração e a melhor osseointegração. As fitas foram caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura acoplada a espectrômetro de energia dispersiva. Também foi avaliado a resistência à corrosão através de ensaios eletroquímicos utilizando a técnica de polarização potenciodinâmica, em meio de SBF (*Simulated Body Fluid*). A solidificação rápida proporcionou um aumento no potencial de corrosão. Os valores de OCP mostraram estabilidade na passivação das ligas. A liga Sn-10Zn recoberta com HA+PCL+Mel foi a que apresentou maior potencial de corrosão. Desta forma é possível concluir que o recobrimento otimizou as propriedades corrosivas, proporcionando um grande potencial na utilização como malhas metálicas para reconstituições buco-maxilo-facial, uma vez que são biocompatíveis, bioreabsorvíveis e possuem uma camada estável, aderente e porosa que auxilia na regeneração e na osseointegração.

Palavras-chave: SnZn; biomateriais; *melt-spinning*; corrosão.

Financiamento: CNPq.